

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.13172225

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

ANÁLISE DA OFERTA DA DISCIPLINA DE PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA PARAÍBA

Francisca Juliana Pereira Tavares^{1*}, Joel Francisco de Oliveira Antonino² e Cicero Joelson Vieira Silva³

*Autor de contato: juliana26nj@gmail.com

^{1, 2, 3}Instituto Federal da Paraíba, Cajazeiras, Brasil

RESUMO

O surgimento de manifestações patológicas é muito comum nas edificações brasileiras, acarretando na perda de desempenho, durabilidade e vida útil de suas estruturas. Para reparar tais construções, diversos profissionais estão sendo contratados e precisam estar qualificados para sugerir soluções eficazes, para mitigar e sanar tais problemas. Conhecimento esse que deve ser adquirido no seu curso de formação. Dito isso, o presente trabalho propõe analisar a disponibilidade de ofertas da disciplina de Patologia das Construções nas Instituições Públicas de Ensino da Paraíba. Para isso foi realizada uma pesquisa nos sites dessas instituições, com o intuito de analisar se elas ofertam tal componente curricular, a forma de oferta, se é obrigatória ou optativa, a carga horária e conteúdos programáticos. A abordagem teórica foi realizada através de diversas plataformas, como SCIELO, Google Acadêmico, repositórios institucionais, entre outros, para canalizar uma vasta perspectiva sobre manifestações patológicas na construção civil. No entanto, observa-se que quanto à oferta da disciplina de Patologia das Construções, 45% das instituições oferecem o referido componente curricular nas suas matrizes nos cursos direcionados à construção civil e 55% não. Uma abordagem dinâmica e efetiva das instituições de ensino na aplicabilidade da disciplina de Patologia das Construções se torna essencial para a formação profissional, formando assim profissionais que façam a diferença na indústria.

Palavras-chave: patologia das construções; ementas; instituições de ensino.

ABSTRACT

The emergence of pathological manifestations is widespread in Brazilian buildings, resulting in loss of performance, durability, and lifespan of their structures. In order to repair such constructions, several professionals are being hired and need to be qualified to suggest practical solutions to mitigate and resolve such problems. This knowledge must be acquired during their training course. That said, this work proposes to analyze the availability of Construction Pathology courses in Public Education Institutions in Paraíba. To this end, a survey was carried out on these institutions' websites to analyze whether they offer such a curricular component, the form of offering, whether it is mandatory or optional, the course load, and programmatic contents. The theoretical approach was carried out through various platforms, such as SCIELO, Google Scholar, and institutional repositories, to collect a broad perspective on pathological manifestations in construction. However, it is observed that regarding the offer of the Construction Pathology discipline, 45% of institutions offer the curricular component in their matrices in courses aimed at civil construction, and 55% do not. A dynamic and successful approach by educational institutions in the applicability of the construction pathology discipline becomes essential for professional training, thus training professionals who can make a difference in the industry.

Keywords: Pathology of buildings; syllabus; educational institutions.

1. INTRODUÇÃO

A indústria da construção civil possui um grande potencial de expansão e se configura como um dos setores que mais crescem exponencialmente no Brasil (Zanforlin, 2021). É um setor importante para o desenvolvimento socioeconômico do país, contribuindo para o Produto Interno Bruto - PIB, assim como para a geração de empregos (Severiano Junior, 2021). Em 2023, o total de trabalhadores na construção civil cresceu 6,57%, chegando a 158.940 novos postos de trabalho com carteira assinada (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, 2023).

Para atender a esse mercado, houve um aumento da demanda por profissionais da construção civil e conseqüentemente a oferta de cursos nesse setor em instituições de ensino. Como exemplo, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP (2021), ocorreu um aumento nos registros de cursos Superiores de Bacharelado em Engenharia Civil no país, passando de 668 em 2009 para 887 em 2019. Isso contribuiu também para, respectivamente, nos mesmos anos, o crescimento do número de matrículas, passando de 155 mil para 282 mil.

A patologia das construções é um setor de destaque na construção civil devido ao aumento de edificações com vícios construtivos. Conforme afirma Moreira *et al.* (2021), as manifestações patológicas se fazem presentes na maioria das edificações.

Esses problemas ocorrem gradualmente após o término da obra, tal fator é ocasionado por vícios construtivos, má qualidade de materiais e falta de cuidado durante o processo de execução, a falta de planejamento, manutenção e investimento também configura-se como fator agravante do processo (Gonzales *et al.* 2019). Um fato importante nos últimos anos foi o aumento no número de ações judiciais referentes a vícios construtivos em imóveis do programa Minha Casa, Minha Vida, onde, segundo dados da Caixa Econômica Federal, em 2012, foram contabilizadas 13 ações judiciais sobre o tema, enquanto em 2022, foram 122.190 (Câmara Brasileira da Indústria da Construção - CBIC, 2023).

Dito isso, é necessário para esse mercado profissionais qualificados para sanar, tratar e mitigar tais problemas (Azevedo *et al.*, 2023). Uma vez que muitos desses profissionais saem sem o devido conhecimento para o mundo do trabalho.

A não oferta da disciplina, e conseqüentemente a ausência de entendimento acerca de Patologia das Construções nos cursos da área da construção civil, pode ser um fator que contribui para que profissionais não atuem na detecção antecipada de vícios construtivos, nem possuam ações imediatas e eficazes no solucionamento dos problemas patológicos. Diante disso, o entendimento sobre patologias é imensurável para todos os profissionais envolvidos na construção civil.

Contudo, o objetivo deste trabalho é realizar uma análise das ementas dos cursos da área da construção civil oferecidos por instituições públicas de ensino do Estado da Paraíba relacionadas ao estudo de patologia das construções e verificar se as mesmas atendem às demandas do mundo do trabalho.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Conceito de Patologia

O termo patologia, assim como na medicina, designa-se como o estudo, origens e sintomas de natureza da doença. O termo deriva do grego *pathos*, que significa (sofrimento, doença) e *logia* (ciência, estudo), em suma, refere-se ao “Estudo das Doenças” (Bolina *et al.*, 2019).

Na construção civil, as manifestações patológicas são as imperfeições oriundas a partir do decorrer da obra, ou adquiridas ao longo do tempo, na qual prejudicam o desempenho das edificações (Ferreira, 2021).

A NBR 15575 (ABNT, 2021) define como manifestações patológicas as irregularidades que se manifestam desde o início ao decorrer do tempo de utilização da obra, fato pelo qual se originam das falhas de projeto, da fabricação, instalação, execução, montagem, do uso ou da manutenção, bem como problemas que não sejam provenientes de ações do envelhecimento natural.

O avanço tecnológico englobando o setor da construção civil relaciona com a busca de melhor conforto e produtividade para expandir em larga escala a utilização de processos inovadores, porém, segundo Ferreira *et al.* (2018) apesar do avanço da tecnologia na construção civil, as manifestações patológicas ainda se farão presentes no decorrer do tempo e da utilização.

2.2 Causas das Manifestações Patológicas

Conceitua-se que uma edificação apresenta uma patologia quando não corresponde devidamente às necessidades e funções para as quais foi desenvolvida e na proliferação de defeitos (Gonzales *et al.*, 2019).

As causas das manifestações patológicas são diversas, princípios pelos quais são intensificados devido ao mau planejamento, falha de execução, mão de obra despreparada e falta de manutenção adequada, além disso, como aponta Erat *et al.* (2016), fatores climáticos e incompatibilidade de materiais também são fatores prejudiciais ao surgimento de vícios construtivos, inclusive, as patologias tendem a ter instabilidade de intensidade ao longo do tempo ou de sua forma de modificação, onde, geralmente a identificação das manifestações patológicas são detectadas ainda pelos próprios usuários da edificação.

2.3 Tipos de Manifestações Patológicas

As manifestações patológicas podem originar-se de diversas formas na construção e em diferentes intensidades de agressão (Souza, 2021). Elas acometem diversos subsistemas da construção civil que, se postergadas e não tratadas da maneira ideal, ocasionarão problemas maiores futuramente.

São diversos os subsistemas atingidos pelas manifestações patológicas, entre eles: estruturas de concreto armado: deslocamento, carbonatação, corrosão da armadura, segregação, mofo, bolor, eflorescência, entre outras; fundações: recalque, fissura, trinca, assentamento, rachaduras, rotações, entre outras; alvenaria: infiltração, fissura, eflorescência, entre outras; revestimento: bolor, mofo, fissura, trinca, destacamento, deslocamento, vesícula; entre outras; pintura: saponificação, mofo, bolhas, enrugamento, cratera, descascamento, eflorescência, entre outras; e pisos: juntas frias, manchas, fissuras, juntas esborcinadas, delaminação, resistência ao desgaste eficiente, entre outras.

De acordo com Camargo (2017), para tratar as manifestações patológicas não há fórmula ou esquema para analisar, identificar ou dispor de um tratamento adequado, visto que a solução para cada qual das patologias é sancionada eventualmente pelo profissional experiente a fim de tratar da forma ideal e eficiente o vício construtivo, assim, a técnica utilizada é aplicada com base na anomalia disposta.

2.4 Patologia das Construções no Brasil

No Brasil, o setor das patologias das construções tem crescente destaque, visto que as edificações estão cada vez mais expostas ao surgimento de vícios construtivos oriundos de falhas de projeto, execução e tratamento.

Uma pesquisa realizada em 12 estados brasileiros no ano de 2017, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), analisou cerca de 1,4 mil unidades habitacionais construídas pelo programa, essa análise possibilitou mostrar que cerca de 56,4% das habitações averiguadas apresentam vícios construtivos (Prata, 2024).

As manifestações patológicas, como manchas, bolor, corrosão das armaduras, carbonatação do concreto, infiltrações, fissuras e trincas, são corriqueiras no país e, por não terem a devida atenção, acabam por contribuir para ocorrências de acidentes (Portal, 2022).

3. METODOLOGIA

A pesquisa é de cunho quali-quantitativa, com interesse na compreensão e exploração de dados eventos. O entendimento e explicações subjacentes aos eventos estudados se dão mediante uma análise subjetiva e de dados. Por ser também de natureza básica, o estudo visa propiciar conhecimento científico com uma base em revisão bibliográfica. Para isso, foi seguido o seguinte caminho metodológico:

- **Revisão bibliográfica:** a busca por literaturas foi feita através de palavras-chave em bases de dados como Biblioteca Eletrônica Científica Online - SciELO, Scopus, periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações – BDTD, repositório de universidades e institutos federais, entre outras.

- **Elaboração de fichamento:** foram feitos fichamentos com o intuito de organizar e sistematizar as informações mais importantes encontradas nos exemplares selecionados, e assim auxiliar na compreensão e análise das ideias.

- **Pesquisa das Instituições de Ensino:** foram analisadas nos sites oficiais, conforme Quadro 1, as ementas e matrizes curriculares das Instituições Públicas de Ensino do Estado da Paraíba que ofereciam cursos na área da construção civil e logo depois quais delas ofereciam a disciplina voltada para a Patologia das Construções.

Quadro 1 - Sites oficiais das instituições.

Instituição	Site
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB)	https://www.ifpb.edu.br/
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)	https://uepb.edu.br/
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)	https://portal.ufcg.edu.br/
Universidade Federal da Paraíba (UFPB)	https://www.ufpb.br/

Fonte: Autores, 2024.

- **Análise das informações:** foi realizada uma primeira análise dos documentos de modo a efetuar um contato preliminar, objetivando identificar informações relevantes relacionadas a cursos da área da construção civil e seguidamente sobre a temática de Patologia das construções. Com esse intuito, para realizar as buscas, foram aplicadas palavras-chave referentes à construção civil e patologias. Termos como “cursos na área da construção civil”, “patologia das construções”, “manifestações patológicas” foram usados nas buscas.

A pesquisa também abrangeu uma fase de aprofundamento na análise dos documentos, envolvendo uma leitura cuidadosa das ementas e matrizes curriculares. O objetivo foi averiguar os conteúdos programáticos, os objetivos e as abordagens da disciplina de Patologia. Essa fase possibilitou um detalhamento sobre como a disciplina de Patologia das Construções é estudada nas instituições investigadas. Foi possível identificar as ênfases dadas na disciplina, os conteúdos programáticos e as metodologias de ensino utilizadas.

- **Tratamento de dados:** para o tratamento de dados das ementas e matrizes curriculares, foram utilizados quadros, tabelas e gráficos em momentos cabíveis. O intuito da aplicação desses meios visuais foi estabelecer informações claras e objetivas, possibilitando a análise dos dados e a adequada compreensão. O processo de interpretação dos dados foi possível diante do conhecimento teórico relativo a questões patológicas na construção civil e nos cursos abordados, bem como os dados coletados nas ementas e matrizes curriculares. Processo pelo qual permitiu a avaliação e a identificação da disciplina específica referente às patologias das construções e conhecer o enfoque dado a ela em cada instituição analisada.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após análise nos sites de diversas instituições públicas de ensino do Estado da Paraíba, observou-se que 20 ofertam cursos na área da construção civil, sendo 16 no IFPB, dois na UFCG, um na UEPB e outro na UFPB, como mostra o Quadro 2.

Quadro 2 - Levantamento institucional.

Instituição	Curso	Campus	Oferta de disciplina
Instituto Federal da Paraíba (IFPB)	Curso Superior de Bacharelado em Engenharia Civil	Cajazeiras, João Pessoa e Patos	SIM
	Curso Tecnólogo em Construção de Edifícios	Campina Grande, Monteiro e João Pessoa	SIM
	Curso Técnico em Edificações	Cajazeiras, Campina Grande, João Pessoa, Patos, Catolé do Rocha, Guarabira, Itaporanga, Princesa Isabel e Picuí	NÃO
		Monteiro	SIM
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)	Curso Superior de Bacharelado em Engenharia Civil	Campus VIII (Araruna)	NÃO

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)	Curso Superior de Bacharelado em Engenharia Civil	Pombal	NÃO
		Campina Grande	SIM
Universidade Federal da Paraíba (UFPB)	Curso Superior de Bacharelado em Engenharia Civil	João Pessoa	SIM

Fonte: Autores, 2024.

Nota-se que os Institutos Federais (IF's) apresentam o maior número de cursos na área da construção civil, 80%, de modo a estarem espalhados por todo o Estado, o que facilita o acesso e impulsiona a inserção dos discentes na área. Em contrapartida, as Universidades Federais (UF's), 15%, e a Universidade Estadual (UE), 5%.

Dentre as instituições analisadas e seus respectivos *campi*, destaca-se o IFPB *Campus* João Pessoa por ofertar três modalidades de cursos na área da construção civil, o qual é o caso dos cursos de Bacharelado em Engenharia Civil, Tecnólogo em Construção de Edifícios e Técnico em Edificações.

A disponibilidade de cursos voltados para a Construção Civil é proveitoso para a população em geral, de modo que no Brasil a necessidade de mão de obra especializada nessa área e as contribuições do setor no impulsionamento da economia do país, contribuem para haver devida atenção neste ramo a começar pelo ensino e formação de cursos direcionados para a construção.

Quanto à disponibilidade da disciplina de Patologia das Construções, 45% das instituições oferecem o referido componente curricular nas suas matrizes nos cursos direcionados à construção civil e 55% não o ofertam.

A oferta de tal componente curricular é importante e torna-se um diferencial para as instituições bem como para os alunos, possibilitando-os uma boa preparação para o enfrentamento de desafios e demandas recorrentes, uma vez que os preparam para atuar de maneira preventiva, assim como no diagnóstico e no tratamento de determinado tipo de manifestação patológica.

No entanto, as instituições que não oferecem contribuem para uma formação profissional incompleta, deixando de oferecer aos discentes uma base sólida de conhecimento e as competências atreladas a esta área.

4.1 Quanto à oferta

Para o curso de Bacharelado em Engenharia Civil, 71,4% das instituições ofertam a disciplina de Patologia das Construções. No Curso de Tecnologia em Construção de Edifícios, há oferta da disciplina em todas as instituições. E por fim, nos Cursos Técnicos em Edificações, somente o IFPB *Campus* Monteiro, 10% das instituições, oferece tal componente curricular, conforme Quadro 3 e Gráfico 1.

No último, a baixa adesão na não oferta da disciplina pode ser justificada pelo fato que essa modalidade de ensino possui uma menor carga horária, entre 800 e 1200 horas, o que restringe o número de componentes curriculares ofertados em suas matrizes, além das atribuições dos profissionais, que para esse nível, o campo é mais restrito.

Quadro 3 - Levantamento institucional quanto a oferta.

Curso Superior de Bacharelado em Engenharia Civil			
Instituição		Oferta	Não Oferta
IFPB	Cajazeiras, João Pessoa e Patos	X	
UEPB	Campus VIII (Araruna)		X
UFCG	Pombal		X
	Campina Grande	X	
UFPB	João Pessoa	X	
Curso Tecnologia em Construção de Edifícios			
IFPB	Campina Grande, Monteiro e João Pessoa	X	
Curso Técnico em Edificações			
IFPB	Cajazeiras, Campina Grande, João Pessoa, Patos, Catolé do Rocha, Guarabira, Itaporanga, Princesa Isabel e Picuí		X
	Monteiro	X	

Fonte: Autores, 2024.

Gráfico 1 - Levantamento institucional quanto a oferta.

Fonte: Autores, 2024.

As instituições que não oferecem a disciplina de Patologia das Construções acabam limitando os níveis de conhecimento dos alunos, contribuindo para uma formação menos abrangente, levando em consideração a importância de tal conteúdo para sua vida profissional. O que força muitos discentes a buscarem esse conhecimento em cursos de especialização.

A oferta da disciplina de Patologia das Construções nas matrizes curriculares dos cursos de construção civil é importante para a prática diária do profissional. Esse componente curricular contribui para que o estudante esteja capacitado em atuar nesta área, tornando-se capaz de executar construções duráveis e eficientes no seu desempenho a longo prazo.

Além disso, os profissionais desse setor atuam em todas as etapas da obra, fato esse que torna crucial o entendimento sobre tal assunto, sendo estes capazes de atuar no diagnóstico, no tratamento e na prevenção de manifestações patológicas.

4.2 Quanto à obrigatoriedade

O IFPB *Campus* João Pessoa ganha destaque por ser a única instituição de ensino superior analisada a oferecer essa disciplina de modo obrigatório, no Curso de Bacharelado em Engenharia Civil. As demais, 80%, oferecem a disciplina na modalidade optativa. Já para o Curso de Tecnologia em Construção de Edifícios, todos oferecem o componente curricular de forma obrigatória. Para a modalidade de curso Técnico em Edificações, o IFPB *Campus* Monteiro, o único a ofertar a disciplina, oferece de forma obrigatória, conforme o Quadro 4.

Quadro 4 - Levantamento institucional quanto à obrigatoriedade.

Curso Superior de Bacharelado em Engenharia Civil			
Instituição		Disciplina obrigatória	Disciplina optativa
IFPB	Cajazeiras e Patos		X
	João Pessoa	X	
UFCG	Campina Grande		X
UFPB	João Pessoa		X
Curso Tecnologia em Construção de Edifícios			
IFPB	Campina Grande, Monteiro e João Pessoa	X	
Curso Técnico em Edificações			
IFPB	Monteiro	X	

Fonte: Autores, 2024.

A oferta da disciplina de forma optativa gera o risco do graduando optar por não cursar e assim concluir o curso sem o contato com essa área específica. Tirando a possibilidade de o discente conhecer tal ramo, se identificar e atuar como especialista na área.

4.3 Quanto ao conteúdo programático

Verifica-se que para todas as modalidades analisadas, todos os conteúdos apresentados nas matrizes curriculares atendem as demandas e desafios do mercado, uma vez que tratam dos conceitos, causas, principais tipos de manifestações patológicas, além de métodos de reparos, como mostra os Quadros 5, 6, 7.

Quadro 5 - Plano da disciplina do Curso Superior de Bacharelado em Engenharia Civil

Instituição		Ementa	Carga Horária
IFPB	Cajazeiras	Principais Patologias das Obras de Engenharia Civil: Causas Geradoras, Consequências Futuras da não Eliminação das Causas Geradoras, Terapias mais Adequadas, Medidas de Controle de Materiais e Mão de Obra e de Manutenção.	TOTAL: 50h PRÁTICA: não há.
	João Pessoa	Conceito de patologia aplicado à construção. Manifestações patológicas da alvenaria e revestimentos. Problemas causados pela umidade. Recalques de fundação. Manifestações patológicas do concreto armado. Procedimentos de reparo e reforço estrutural. Metodologia para análise e diagnóstico das manifestações patológicas.	TOTAL: 67h TEÓRICA: 47h PRÁTICA: 20h
	Patos	Principais Patologias das Obras de Engenharia Civil: Causas Geradoras, Consequências Futuras da não Eliminação das Causas Geradoras, Terapias mais Adequadas, Medidas de Controle de Materiais e Mão de Obra e de Manutenção.	TOTAL: 50h PRÁTICA: não há.
UFCG	Campina Grande	Patologias nas Edificações. Tipologias e Mecanismos Formadores. Métodos de Diagnóstico e Recuperação.	TOTAL: 60h PRÁTICA: não há.
UFPB	João Pessoa	Introdução. Patologia das alvenarias. Patologias das argamassas. Patologia dos revestimentos cerâmicos. Mecanismos de degradação do concreto. Mecanismos de degradação do aço. Processos de identificação da corrosão. Produtos para reabilitação de estruturas de concreto armado. Procedimento de reabilitação. Técnicos de reforço estrutural.	TOTAL: 45h PRÁTICA: não há.

Fonte: Autores, 2024.

Quadro 6 - Plano de disciplina do Curso de Tecnologia em Construção de Edifícios

Instituição		Ementa	Carga Horária
IFPB	Campina Grande	Conceitos básicos. Estudo das principais patologias presentes nas construções. Métodos de análise e de diagnóstico. Técnicas de prevenção. Métodos de recuperação e de reparos. Materiais empregados em reparos e recuperações.	TOTAL: 50h PRÁTICA: não há.
	Monteiro	Conceito de Patologia aplicado à construção; manifestações patológicas da alvenaria e revestimentos; problemas causados pela umidade; recalques de fundação; manifestações patológicas do concreto armado; características do projeto de recuperação e reforço; procedimentos de reparo e reforço estrutural; metodologia para análise e diagnóstico das manifestações patológicas.	TOTAL: 67h TEÓRICA: 59h PRÁTICA: 8h
	João Pessoa	Conceito de patologia aplicado à construção. Manifestações patológicas da alvenaria e revestimentos. Problemas causados pela umidade. Recalques de fundação. Manifestações	TOTAL: 67h TEÓRICA: 47h PRÁTICA: 20h.

		patológicas do concreto armado. Características do projeto de recuperação e reforço. Procedimentos de reparo e reforço estrutural. Metodologia para análise e diagnóstico das manifestações patológicas.	
--	--	--	--

Fonte: Autores, 2024.

Quadro 7 - Plano da disciplina do Curso Técnico em Edificações

Instituição		Ementa	Carga Horária
IFPB	Monteiro	Conceito de Patologia aplicado à construção; problemas causados pela umidade; manifestações patológicas da alvenaria e revestimentos; recalques de fundação; manifestações patológicas do concreto armado; procedimentos de reparo e reforço estrutural; metodologia para análise e diagnóstico das manifestações patológicas. Conceituação da manutenção predial: manutenção preventiva, manutenção preditiva e manutenção corretiva. Diagnóstico do estado das edificações e seus equipamentos. Elaboração de Planejamento da Manutenção em Edificações.	TOTAL: 67h PRÁTICA: não há.

Fonte: Autores, 2024.

O modo como os assuntos são abordados difere em cada *Campus*, visto que em alguns casos há uma maior atenção nos aspectos teóricos, enquanto em outros existe uma divisão entre teoria e prática. Um equilíbrio entre conhecimento teórico e prático é o ideal.

Observa-se que nos cursos de Bacharelado em Engenharia Civil, o IFPB *Campus* João Pessoa destaca-se por ser o único a ofertar a disciplina com parte do conteúdo de forma prática. Já no IFPB *Campus* Cajazeiras e Patos, UFCG *Campus* Campina Grande e UFPB *Campus* João Pessoa, há somente aulas teóricas. No curso de Tecnologia em construção de edifícios, somente o IFPB *Campus* João Pessoa e o *Campus* Monteiro desenvolvem aulas práticas sobre o assunto. Já na modalidade de Curso Técnico em Edificações, o IFPB *Campus* Monteiro oferece a disciplina, sendo ofertada totalmente de forma teórica.

As aulas práticas nos referidos *campi* são realizadas com visitas técnicas, práticas laboratoriais, apresentação de seminários, listas de exercícios e relatórios, que auxiliam na fixação do conhecimento, bem como no desenvolvimento das habilidades dos alunos, além de instigar a pesquisa e o desenvolvimento crítico.

A integração entre aulas teóricas e práticas é fundamental, uma vez que contribui consideravelmente para a construção de uma base sólida de conhecimento. A aula teórica proporciona informações conceituais, teorias e conhecimentos variados sobre a Patologia das Construções. Já na parte prática, os estudantes têm a oportunidade de aliar a teoria à prática por meio de experimentos, exercícios ou outros tipos de atividades, que contribuem para uma formação mais completa.

5. CONCLUSÕES

A inserção da disciplina de Patologia das Construções na grade curricular dos cursos voltados para a área da Construção Civil é relevante para a formação acadêmica dos discentes, uma vez que gera

melhor preparação para enfrentar desafios e demandas na área da construção civil. Apesar de 45% das instituições de ensino na Paraíba oferecerem essa disciplina, ainda existem centros de ensino correspondentes a 55% que não dispõem desse componente curricular.

A não oferta da disciplina de Patologia das Construções pode ser um motivo que influencie profissionais a não atuarem na detecção antecipada de vícios construtivos nem possuam ações no solucionamento de problemas patológicos. Já a não obrigatoriedade da disciplina ocasiona a possibilidade do graduando optar por não cursar e acabar por formar-se sem o contato com a área de patologias.

De modo a enfrentar estes desafios, as instituições de ensino precisam de medidas práticas, como a revisão de suas matrizes curriculares de modo a incluírem a disciplina de Patologia das Construções de modo obrigatório. Além disso, é relevante destacar que, além das aulas teóricas, se faz necessário a inclusão de práticas, para possibilitar a integração entre as duas modalidades, de modo a contribuir para a construção de uma base sólida de conhecimento.

Ao realizar essas modificações, as instituições não só capacitam os discentes a se tornarem profissionais preparados e qualificados para o mundo do trabalho, como também possibilitam formar alunos capazes de minimizar, sanar e tratar as manifestações patológicas da forma mais eficaz.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15575-1**: Edificações habitacionais - Desempenho - Parte 1: Requisitos gerais. 2021.

AZEVEDO, D. O. de; RIBAS, E. B. Dificuldades do trabalho em campo na construção civil. **PARAMÉTRICA**, [S. l.], v. 15, n. 1, 2023. Disponível em: <https://www.periodicos.famig.edu.br/index.php/parametrica/article/view/401>. Acesso em: 12 mar. 2024.

BOLINA, F. L.; TUTIKIAN, B. F.; HELENE, P. R. L. **Patologia de estruturas**. São Paulo: Oficina de Textos, 2019.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). *Censo da Educação Superior 2019*: notas estatísticas. Brasília, DF: Inep, 2019.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Disponível em: <https://11nq.com/yDuvO>. Acesso em: 10 mar. 2024.

CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (CBIC). Corregedoria faz recomendação para tratar vícios construtivos. 2023. Disponível em: <https://cbic.org.br/corregedoria-faz-recomendacao-para-tratar-vicios-construtivos/>. Acesso em: 11 mar. 2024.

CAMARGO, R. G. **Estudo de patologia em concreto armado e proposta de soluções: análise de caixa de areia no sistema de tratamento de efluentes em uma cooperativa de laticínios**. TCC (Graduação em Engenharia Civil) - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Guaratinguetá, 2017. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/server/api/core/bitstreams/d12faf50-795a-4fc4-b431-87671e73b135/content>. Acesso em: 16 mar. 2024.

ERAT, D.; BRATFISCH, M.; RAITZ, N.; FLORIANI, R. Análise de Patologias da Construção Civil. **Revista Maiêutica, Indaial**. [S. l.], v. 2, n. 1, p. 25-35, 2016. Disponível em: https://publicacao.uniasselvi.com.br/index.php/ENG_EaD/article/view/1524/661. Acesso em: 13 mar. 2024.

FERREIRA, A. R.; OLIVEIRA, R. F. DE. Patologias na Construção Civil: Estudo De Caso Em Duas Residenciais Na Cidade De Iraí De Minas - MG. **Revista GeTeC**, [S. l.], v. 10, n. 26, 2021. Disponível em: <https://www.revistas.fucamp.edu.br/index.php/getec/article/view/2362>. Acesso em: 12 mar. 2024.

FERREIRA, J.B.; LOBÃO, V. W. N. Manifestações Patológicas na Construção Civil. **Caderno de Graduação - Ciências Exatas e Tecnológicas - UNIT - SERGIPE**, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 71, 2018. Disponível em: <https://periodicos.grupotiradentes.com/cadernoeexatas/article/view/5853>. Acesso em: 12 mar. 2024.

GONZALES, F. D.; OLIVEIRA, D. L.; AMARANTE, M. DOS S. Patologias na Construção Civil. **Revista Pesquisa e Ação**, v. 6, n. 1, p. 128-139, 31 maio 2020. Disponível em: <https://revistas.brazcubas.br/index.php/pesquisa/article/view/910>. Acesso em: 11 mar. 2024.

MOREIRA, O. F.; COSTA, R. S.; BARBOSA, A. DE P. Principais Manifestações Patológicas em Edificações: Estudo De Caso Em Duas Edificações Residenciais Localizadas No Município De Santo Antônio De Pádua/Rj. **Conhecendo Online**, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 37–55, 2022. Disponível em: <https://conhecendoonline.emnuvens.com.br/revista/article/view/109>. Acesso em: 11 mar. 2024.

PORTAL, C. C.; ABREU, D. C.; PAULA COUTO, A. B. **Levantamento, Acompanhamento e Correção de Manifestações Patológicas Em Um Edifício No Município de Goiânia- Estudo de Caso**. Disponível em: [LEVANTAMENTO_ACOMPANHAMENTO_E_CORREÇÃO_DE_MANIFESTAÇÕES_PATOLÓGICA_EMUM_EDIFÍCIO_NO_MUNICIPIO_DE_GOIANIA-ESTUDO_DE_CASO.pdf](https://pucgoias.edu.br/LEVANTAMENTO_ACOMPANHAMENTO_E_CORREÇÃO_DE_MANIFESTAÇÕES_PATOLÓGICA_EMUM_EDIFÍCIO_NO_MUNICIPIO_DE_GOIANIA-ESTUDO_DE_CASO.pdf) (pucgoias.edu.br). Acesso em: 13 mar. 2024.

PRATA, G. Quais as principais patologias de obras e como evitá-las. **Sienge**, 2024. Disponível em: <https://www.sienge.com.br/blog/principais-patologias-de-obras-e-como-evita-las/>. Acesso em: 09 mar. 2024.

SEVERIANO JUNIOR, W. O. Construção verde: Emprego de recursos renováveis na construção civil. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], v. 7, n. 7, p. 792–807, 31 jul. 2021. DOI: 10.51891/rease.v7i7.1719. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/1719>. Acesso em: 10 mar. 2024.

SOUZA, M. C. R. DE. **Análise das principais manifestações patológicas presentes em residências construídas pelo Programa Minha Casa, Minha Vida II na Cidade de Bom Jesus – PB**. TCC (Graduação em Engenharia Civil) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. Cajazeiras, 2021. Disponível em: <https://repositorio.ifpb.edu.br/handle/177683/1458>. Acesso em: 13 mar. 2024.

ZANFORLIN, L. E. S.; MELLO, A. B. A. **A necessidade da capacitação de mão de obra na construção civil**. TCC (Graduação em Engenharia Civil) - Fundação Educacional de

Fernandópolis, Faculdades Integradas de Fernandópolis. Fernandópolis, 2021. Disponível em: https://www.fef.br/upload_arquivos/geral/arq_64006b725a224.pdf. Acesso em: 10 mar. 2024.